

Labdien!

Lūdzam piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot mūsu resursa "**Garamantas.lv (LFK digitālais arhīvs)**" (Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs) izmantotāju vērtējumus. Būsim ļoti pateicīgi, ja atbildēsiet uz jautājumiem, tādējādi palīdzot to veidot labāku.

Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni **3-5** minūtes.

Aptaujas anketa izstrādāta valsts līmeņa projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" ietvaros. Sadarbībā ar "**Garamantas.lv (LFK digitālais arhīvs)**" to īsteno LU LFMI un LKA pētnieku grupa Jāņa Daugavieša vadībā ([e-mail]).

Hello!

We ask you to participate in the survey, the purpose of which is to find out the opinions of the users of our resource "**Garamantas.lv (Digital Archives of Latvian Folklore)**". We would be very grateful if you could answer the questions to help us make it better.

The survey is anonymous and will take approximately **3-5** minutes to complete.

The questionnaire was developed in the framework of the National Research Programme "Digital Resources for Humanities: Integration and Development". In cooperation with "**Garamantas.lv (Digital Archives of Latvian Folklore)**", the survey is being implemented by a research group from Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia and Latvian Academy of Culture led by Jānis Daugavietis ([e-mail]).

Добрый день!

Просим Вас принять участие в опросе, цель которого узнать мнения пользователей нашего ресурса "**Garamantas.lv (цифровой архив Хранилища латышского фольклора)**". Мы будем очень благодарны, если ответите на вопросы, таким образом помогая улучшить его.

Опрос является анонимным, и его заполнение займет около **3-5** минут.

Анкета опроса разработана в рамках проекта «Цифровые ресурсы гуманитарных наук: интеграция и развитие». В сотрудничестве с "**Garamantas.lv (цифровой архив Хранилища латышского фольклора)**" исследование проводится группой исследователей из Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета и Латвийской академии культуры под руководством Яниса Даугавиетиса ([e-mail]).

POGA // BUTTON

SĀKT // START // НАЧАТЬ

SĀKT APĀUJU // START SURVEY // НАЧАТЬ ОПРОС